

Макухин П. Г. К вопросу соотношения науковедения и философии науки в свете перспектив последней в системе образования России: проблема неочевидности неизбежного присутствия философских идей в науке / П. Г. Макухин // Humanities and social sciences: problems and prospects in the context of globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (28.01.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 53-57

К вопросу соотношения науковедения и философии науки в свете перспектив последней в системе образования России: проблема неочевидности неизбежного присутствия философских идей в науке

Макухин П. Г., канд. филос. наук, доцент, Омский государственный технический университет.

Аннотация. Статья продолжает магистральное для отечественной мысли обоснование того, что науковедение – рассматривающее все аспекты бытия науки с конкретной точки зрения, являющееся областью точного знания и имеющее целью повышение эффективности функционирования науки путём выработки строгих оснований для решений тех или иных «комитетов по науке» – в принципе неспособно заменить философию науки, осмысляющую, на какие же запросы человеческой жизни как таковой отвечает наука как таковая. Для достижения этой цели – особенно актуальной в контексте перманентных российских реформ системы образования – привлекаются идеи классиков и современных представителей как философии, так и науковедения.

Ключевые слова: философия науки как дисциплина, науковедение, эпистемология, история и социология науки, рефлексия над основаниями науки.

Abstract. Article lies in the trunk for the domestic line of thought assert that the science of science - looking at all aspects of life science, but from a specific point of view, which is the exact area of knowledge, with the aim of enhancing the effectiveness of science policy through a rigorous basis for the decision of those or other «committees on science» is in principle unable to replace the philosophy of science, conceptualizing, what are the requests of human life as such is responsible science. To achieve this goal is particularly relevant in the context of a permanent Russian reforms of the education system – involved ideas of classic and modern representatives of both the philosophy and science of science.

Keywords: philosophy of science as a discipline, science of science, epistemology, history and sociology of science, the reflection on the foundations of science.

Перспективы становления ноосферы как сферы практического воплощения научного разума делают очевидным то обстоятельство, что «наработки» такого молодого раздела философского знания, как философия науки, должны всё активнее включаться в образовательный процесс в рамках подготовки студентов и тем более аспирантов. И, казалось бы, существование в ряде университетов России кафедр «Философия и методология науки», академического журнала «Эпистемология & философия науки», а также кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» могут служить в этом плане основанием для некоторого оптимизма. Однако важно учитывать то обстоятельство, что этот экзамен в 2005-2006 учебном году появился вместо кандидатского экзамена по философии, причём показательны аргументы сторонников этой замены, лаконично сформулированные в рамках осмысления произошедшего изменения (в работе 2011 г., в связи с чем можно вспомнить в целом верный принцип «большое видится на расстоянии») в следующих словах: «сколько можно было топтаться на месте, сознавая, что экзамен по философии явно противостоит специальным экзаменам? Его связь с ними формальна и достаточно абстрактна. ...у большинства аспирантов ... (философские знания – М. П.) превращаются в некий «багаж», который обычно сдают в качестве сопровождающего груза без особых волнений за его сохранность. ... Потенциальная сила философии действительно велика, но упакована она преимущественно в абстрактные формы. Развитие же мышления у аспирантов до необходимого исследовательского уровня необходимо осуществлять с поправкой на «точечный эффект», а он подразумевает высокую степень конкретности: либо готовых знаний, либо строго определённых суждений, позволяющих «сырьё» превратить, как минимум, в «полуфабрикат» [1, с. 4]. Но при последовательном развёртывании эти доводы приведут к постановке закономерного вопроса: не будет ли ещё более продуктивной замена философии науки имеющим ещё более «высокую степень конкретности» науковедением как формой специально-научной методологической рефлексии со своими методами и исходными понятиями, появившейся в относительной независимости от философии? Тем более что в качестве методологического основания этого можно рассматривать позицию ряда методологов позитивистской ориентации первой половины XX в., которые на основе факта развития науковедения стали трактовать тезис «наука

– сама себе философия» (который можно назвать позитивистским кредо) как относящийся не только к области изучения объективной реальности, но и к сфере осознания наукой самой себя, своих методов, средств и предпосылок. Тем более что разработчики науковедения специально подчеркивали нефилософский характер некоторых его областей (логики и методологии науки и др.).

В качестве этапных «вех» в формировании этой дисциплины можно назвать статьи «Науковедение как точная наука» (1926 г.) И. А. Боричевского, в которой впервые и появляется само это понятие, и «Наука о науке» (1936 г.) М. и С. Оссовских, а также книгу Дж. Бернала «Общественная функция науки» (1939 г.).

В контексте поднятой нами проблемы особенно показательна позиция первого из этих авторов, который, констатируя, что «не существует ни одного научного учреждения, которое занималось бы изучением самой науки, как целого – теорией науки» [2, с. 11], ответственность за это возлагает в т.ч. и на философию, чьи претензии не соответствуют возможностям: «разрешение этого важного вопроса ... предоставляется философам. Но философский туман... заслоняет иногда действительность даже от самых серьезных исследователей. Важный вопрос о природе науки безнадежно тонет в мутном потоке философской словесности» [2, с. 11]. С его точки зрения, «истинный предмет теории науки» включает как «изучение внутренней природы науки, (это – М. П.) общая теория научного познания» [2, с. 16], так и «исследование общественного назначения науки, ее отношения к другим видам общественного творчества» [2, с. 16], т.е. мы видим, что И. А. Боричевский включает в состав науковедения эпистемологию и социологию науки.

Однако для нас принципиально важно отметить, что действительное изучение этого предмета предполагает «всестороннее размежевание теории науки с ... философией, до сих пор еще заявляющей притязание на громкое звание «всеобщей науки»» [2, с. 16], которое (притязание) абсурдно, т.к., согласно категоричной оценке И. А. Боричевского, «вся так называемая философия – от Платона до Шопенгауэра – представляет ... своеобразное извращение обыденного, донаучного мышления» [2, с. 17], поскольку у «так называемых классиков философии нет и не было никаких действительных орудий знания» [2, с. 17].

Подобные утверждения представителей науковедения можно было бы множить, но и приведённое мировоззренчески заостряет вопрос о соотношении этих форм познания, однозначное разрешение которого затруднено множеством смыслов, вкладываемых в понятия «философия науки» и «науковедение» в

современной литературе. Мы будем исходить из того варианта демаркации между этими предметными областями, который разрабатывается, в частности, ведущими научными коллективами под руководством В. П. Кохановского и С. А. Лебедева. Последний трактует науковедение как комплекс «научных дисциплин, исследующих науку и ее различные аспекты конкретно-научными методами и средствами (эмпирическими, логическими, социологическими, математическими, историческими)» [3, с. 66], а философию науки, соответственно, как область, в рамках которой «наука исследуется в основном категориальными средствами философии, с помощью ее методов и языка» [3, с. 66].

Проводя аналогию между соотношением этих областей знания – и соотношением социальной философии и социологии, С. А. Лебедев указывает на важное для нашей темы следствие из этого, а именно на «соперничество за право представлять наиболее адекватное и истинное знание». Т. Г. Лешкевич схожим образом замечает, что «соотношение философии науки с близкими ей областями науковедения и наукометрии иногда истолковывается в пользу отождествления последних» [4, с. 9], однако это отождествление неправомерно, поскольку «науковедение изучает общие закономерности развития и функционирования науки, оно, как правило, малопроблемно и тяготеет исключительно к описательному характеру» [4, с. 9-10]. Иначе говоря «поскольку философия стремится к универсальному постижению мира и познанию его общих принципов, то эти интенции наследует и философия науки» [4, с. 11], которая поэтому «занята рефлексией над наукой в ее предельных глубинах и подлинных первоначалах» [4, с. 11]. Науковедение же занимается разработкой «теоретических основ политического государственного регулирования науки» [4, с. 10], вырабатывает рекомендации по повышению «эффективности научной деятельности, принципов организации, планирования и управления научным исследованием» [4, с. 10].

Основываясь на вышеприведённом, сформулируем следующий аргумент в пользу тезиса о том, что решение проблемы об отношении философии и науковедения – соответствующее накопленному ко второй половине второго десятилетия XXI в. познавательному и культурному опыту – должно исходить из того, что развитие специальных науковедческих и методологических дисциплин не может отменить ценности философских исследований научного познания.

Этот аргумент заключается в том, что история однозначно свидетельствует в пользу того, что философские идеи всегда «пронизывают» науку на каждом из этапов её развития, какой бы степени зрелости не достигли её собственные

методологические средства, что, однако же, зачастую не вполне очевидно потому, что эти философские идеи могут применяться учёными как сознательно, так и стихийно, неосознанно, что и порождает их субъективную уверенность в ненужности философской методологии.

Это обстоятельство было предметом рефлексии многих философов и учёных, но мы ограничимся тем, что приведём показательные слова таких различных мыслителей, как Ф. Энгельс и Д. Джентиле. Первый из них в «Диалектике природы» писал: «какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, желают ли они, чтобы над ними властвовала какая-нибудь скверная модная философия, или же они желают руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и ее достижениями» [5, с. 165].

Это объясняет следующие известные слова Ф. Энгельса, актуальность которых сложно переоценить: «те, кто больше всего ругают философию, являются рабами как раз наихудших вульгаризированных остатков наихудших философских учений» [5, с. 165]. Схожим образом и Д. Джентиле иронично пишет о том, что «шутник, считающий необходимым выступить против того, чтобы идеалист (под которым имеется ввиду сторонник развиваемой им идеалистической «философии актуализма» – М. П.) вводил свою мысль в науку (например – М. П.) уголовного права, не знает ... что до вчерашнего дня ... другая философия занимала эту область и делала глупости среди всеобщих рукоплесканий в той самой науке» [6, с. 316]. Эта неизбежность присутствия философских идей в любой науке обосновывается итальянским философом указанием на то, что «история науки настолько сопряжена и связана с историей философии, что только фрагментарно ... это различие оказывается возможным» [6, с. 315]. Но для рассматриваемой нами проблемы необходимости собственно философской рефлексии над наукой особенно важно его обоснование тезиса о том, что «введение философской критики в каждую систематизацию научной мысли ... занятие ... к которому, желают того или нет, мысль приводит сама с необходимостью (в силу закона, имманентного своей собственной природе)» [6, с. 315-316], что подтверждается познавательным опытом современности

Список литературы:

1. История и философия науки : Учебное пособие / В. Д. Верескун, Н. И. Мартишина, Ю. Д. Мишин, П. М. Постников. – Новосибирск : Наука, 2011. – 344 с.